

**СВОЕОБРАЗИЕ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВ В ПРОИЗВЕДЕНИИ «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» М.
МИТЧЕЛЛ**

Тураева Хуршида Тохировна

Педагогический институт при Бухарском государственном университете

Преподаватель кафедры Иностранные языки

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6509548>

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается своеобразие создания литературного произведения Американской писательницы Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».

Ключевые слова: произведение, литература, история, персонаж, судьба, тема

Многие произведения в истории литературы родились под влиянием определенных событий. Что-то является основой для создания каждой работы. Часто это основная и важная тема произведения. То же самое произошло с Маргарет Митчелл, автором книги «Унесенные ветром», редкой жемчужины американской литературы.

Хорошо известно, что Гражданская война в США оказала глубокое влияние на литературу. Его события и осложнения стали отражаться в творчестве всех художников. «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл не исключение. В каком-то смысле это историческая работа.

Город, где Маргарет провела свою юность, был полон участников Гражданской войны. Среди них были оба его деда, воевавшие на стороне Юга во время Гражданской войны. Вот почему юность М. Митчелл выросла, слушая рассказы своего деда и ветеранов Конфедерации. Каждый день она с большим волнением слушала ужасы войны. Со временем эти истории приведут к большому литературному произведению.

Только что повзрослевшая М. Митчелл теряет свою первую любовь. Затем она пережила боль из-за смерти матери и неудачного брака со своим первым мужем Рэдом Апшоу. Примерно в это же время Маргарет начала писать статьи для «Atlanta Journal». Его дальнейшая жизнь была связана с Джоном Маршем, человеком, который мог разделить её интерес к искусству и литературе. Он сыграл важную роль в успехе работы.

При поддержке жены и рассказах, услышанных в юности, М. Митчелл начала писать в 1926 году. События Гражданской войны в США и Реконструкции послужили основой для создания произведения. Для описания каждого события или персонажа автор проводит много исследований, иногда тратя много времени на одну страницу. Но время не имело для неё значения. Она часами сидела в библиотеке, не понимая, что дни проходят. Каждую написанную страницу она скрывала ото всех.

This article describes the image of imaginary diseases in the stories of Edgar Allan Poe and the reasons for writing about diseases. The allegory and symbolism by depicting the Red Death.¹

The article is devoted to the analysis of the *The Magic Hat* book, written by popular Uzbek writer Khudoyberdi Tukhtaboyev, from the position of classification elements introduced by my famous Russian philosopher, literary critic and scholar Mikhail Mikhailovich Bakhtin.²

The depiction of natural landscapes given in works of art is one of the factors that demonstrate the creative artistic skill.³

В современной методике так же, как и много лет назад, актуальной и нерешенной до сих пор остается проблема поиска и выбора наиболее эффективных и рациональных методов преподавания иностранных языков, соответствующих современным условиям обучения и отвечающих требованиям стандартов современного образования.⁴

The article describes in detail the basics of translation theory, the object of research, and the methods of analysis of translation theory.⁵

¹ Akhmedovna, B. M., & Shakhnoza, B. (2022). The Image of Disease in Edgar Allan Poe's "The Masque of the Red Death". *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT*, 2(1), 19-22.

² Kadirova, N. A. (2020). ANALYSIS OF TRANSFORMATION MOTIFS IN THE MAGIC HAT BOOK BY KHUDOYBERDI TUKHTABOYEV, THROUGH THE PRISM OF MIKHAIL BAKHTIN'S THEORIES. *Theoretical & Applied Science*, (4), 405-408.

³ Kabilova, F., & Tokhirovna, T. K. English Translation of Abdullah Qadiri's Novel "Days Gone by" and Its Reflection Skills. *International Journal on Integrated Education*, 3(10), 304-306.

⁴ Абдуллаева, Л. С., Самадова, С. А., & Махмурова, М. (2014). Современные методы преподавания иностранных языков. Коммуникативный метод. *Наука. Мысль: электронный периодический журнал*, (6), 73-76.

⁵ Gafurovna, R. Z. (2021). Translation Theory: Object of Research and Methods of Analysis. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 24(2), 35-40.

The aim of the present study was to determine whether an association exists between the duration of menopause and the age of menopause onset, and the differences in bone mineral density (BMD) in postmenopausal women. ⁶

This lesson plan format moves from teachers to centered student. In order to keep this standard lesson plan format from becoming monotonous, it is seminal to memorize that there are a number of variations that can be applied within the various segments of the lesson plan format. ⁷

This article deals with the analysis of pastiche in literature, particularly in “The Lightning Thief” by American author Rick Riordan. The research identifies pastiche as a term, which is applied to a literary work that is a broad mixture of things-such as themes, concepts, and characters-imitated from different literary works. ⁸

This article is devoted to the study of Somerset Maugham’s short story “The Book Bag”. It mainly focuses on the analysis of moral and immoral issues, emphasizing to the matter of incest and its fatal outcomes. ⁹

The relevance of speech and culture in the present day is considered important in linguistics and its areas of study are becoming more and more comprehensive day by day. ¹⁰

В этой статье дается краткий обзор антропонимов, их функций статуса, который они получают от этих, и их специфики. ¹¹

⁶ Najmutdinova, D. K., Nurmukhamedova, L. S., Alieva, D. A., Maksudova, D. S., & Nosirova, Z. A. (2016). Study of the effects of the age at menopause and duration of menopause on bone mineral density in postmenopausal women in Uzbekistan. *International Journal of Biomedicine*, 6(1), 38-40.

⁷ Nodirovna, N. N., & Temirovna, P. M. (2022). Principles of designing lesson plans for teaching ESL or EFL. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 5, 10-12.

⁸ Khabibullaeva, R. M. (2020). ANALYSIS OF PASTICHE IN THE NOVEL “THE LIGHTNING THIEF” BY RICK RIORDAN. *Theoretical & Applied Science*, (5), 958-961.

⁹ Куницька, І. (2014). Роман-біографія як жанровий різновид модерністського роману (С. Моем Місяць і мідяки). *Сучасні літературознавчі студії*, (11), 342-348.

¹⁰ NARZIYEVA, I. Z. (2021, March). COMPARATIVE STUDY OF THE CULTURAL AND NATIONAL CHARACTERISTICS OF MODERN UNITS OF ORAL SPEECH (based on Uzbek and English language materials). In *E-Conference Globe* (pp. 285-289).

¹¹ Орипова, К. (2022). ОНОМАСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 8(8). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/4712

The article is about the development of the Soviet era of Uzbek educational dictionary. The educational dictionaries created during this period served mainly to teach Russian in national schools.¹²

This article deals with the description of synonyms in the explanatory dictionaries of the Uzbek language published in different periods, the systematic description of the similarities and differences between the explanations of synonyms in the publications.¹³

The Constitution of the Republic of Uzbekistan defines the right of citizens to vote and to be elected, the foundations of the national electoral system, the basis of which are the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and ratification by Uzbekistan, constituting the principles of democracy, including independence, legitimacy, transparency and fairness, enshrined and recognized in other international legal instruments.¹⁴

This article discusses an attitude to women in the past and the interpretation of the image of women in the works of some writers.¹⁵

В США жанр исторического романа достиг своего расцвета в 1930-е гг. с романом М. Митчелла «Унесенные ветром». Для создания исторического произведения автор изучает прошлое, а события прошлого помогают нам лучше понять настоящее, а также увидеть будущее. «Унесенные ветром» обращает внимание читателя не только на пламенную любовь двух людей друг к другу, но и на проблемы человеческой судьбы в обществе, где деньги решают все.¹⁶

¹² Bakhridinova, B. M. (2020). HISTORY OF CREATING FIRST BILINGUAL AND REGULATORY EDUCATIONAL DICTIONARIES IN UZBEK LANGUAGE. *Scientific reports of Bukhara State University*, 4(1), 147-181.

¹³ Rustamovna, M. G. (2020). Presenting synonyms in the explanatory dictionaries of the Uzbek language. *Middle European Scientific Bulletin*, 6, 117-120.

¹⁴ Tolibjonovich, M. T., & Toxirjonovich, S. D. (2021). The Institutional Mechanisms Of The Development Of The Electoral System In Uzbekistan. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(8), 4378-4384.

¹⁵ Muradovich, R. M. (2021). The Image of a Woman in The Work of Uzbek Writers. *Eurasian Research Bulletin*, 3, 7-12.

¹⁶ Комаровская Татьяна. Унесенные ветром как исторический роман.- Минск, 2010. с.5

Закончив писать роман, Маргарет почувствовала себя неуверенно. Ему еще предстояло осознать, какое великое произведение она создала. У Маргарет был свой стиль письма, который часто начинался с конца работы, после чего она создавала остальные. В 1935 году она закончил писать произведение.

В апреле 1935 года издатель Macmillan Гарольд Нэтам, искавший произведение искусства для публикации, прочитал произведение Маргарет, понял, что тот может прославиться, и согласился издать книгу.

Маргарет потратит еще шесть месяцев на проверку и исправление исторических данных работы. Наконец, в июне 1936 года произведение было представлено публике. Прочитав это произведение в течение десяти лет, друзья Маргарет назвали его «величайшим произведением Америки».¹⁷

В декабре 1935 года автор закончила писать полную версию произведения и преподнесла его в издательство. Митчелл выбрала заключительное предложение в последних строках романа в качестве названия романа, а произведение было названо «Завтра будет еще один день». Однако издательство символично изменило произведение на «Унесенные ветром». Ведь спектакль рассказывает о мирной жизни до войны, о неспособности героев вернуть утраченных близких и о том, как сильно их изменили жизненные испытания. Иными словами, будто ветры унесли прошедшие беззаботные дни, близких, живших вокруг них яркой жизнью, и даже красоту города.

Произведение имеет простое содержание и охватывает события двенадцати лет. Процесс вращается вокруг событий Гражданской войны, которые полностью изменили жизнь южан и привели к глупым поступкам главной героини Скарлет О'Хара.

Работа сразу же привлекла внимание публики. Читатели интересуются судьбой героев. Везде автора допрашивают. Люди просят его смягчить конец произведения. Но он отвечает: «Спросите, что вы хотите изменить, а не только изменить конец работы».

¹⁷ M. Mitchell. Gone with the wind.- New York.: Pocket books edition, June, 2008, p.2

Что бы ни говорили критики, Маргарет Митчелл умело выбрала каждого персонажа для своего произведения, и их важность в освещении темы и идеи произведения можно увидеть в известности, которую ей принесло произведение.

Список использованной литературы:

1. Akhmedovna, B. M., & Shakhnoza, B. (2022). The Image of Disease in Edgar Allan Poe's "The Masque of the Red Death". *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT*, 2(1), 19-22.
2. Kadirova, N. A. (2020). ANALYSIS OF TRANSFORMATION MOTIFS IN THE MAGIC HAT BOOK BY KHUDOYBERDI TUKHTABOYEV, THROUGH THE PRISM OF MIKHAIL BAKHTINS THEORIES. *Theoretical & Applied Science*, (4), 405-408.
3. Kabilova, F., & Tokhirovna, T. K. English Translation of Abdullah Qadiri's Novel "Days Gone by" and Its Reflection Skills. *International Journal on Integrated Education*, 3(10), 304-306.
4. Абдуллаева, Л. С., Самадова, С. А., & Махмурова, М. (2014). Современные методы преподавания иностранных языков. Коммуникативный метод. *Наука. Мысль: электронный периодический журнал*, (6), 73-76.
5. Gafurovna, R. Z. (2021). Translation Theory: Object of Research and Methods of Analysis. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 24(2), 35-40.
6. Najmutdinova, D. K., Nurmukhamedova, L. S., Alieva, D. A., Maksudova, D. S., & Nosirova, Z. A. (2016). Study of the effects of the age at menopause and duration of menopause on bone mineral density in postmenopausal women in Uzbekistan. *International Journal of Biomedicine*, 6(1), 38-40.
7. Nodirovna, N. N., & Temirovna, P. M. (2022). Principles of designing lesson plans for teaching ESL or EFL. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 5, 10-12.
8. Khabibullaeva, R. M. (2020). ANALYSIS OF PASTICHE IN THE NOVEL "THE LIGHTNING THIEF" BY RICK RIORDAN. *Theoretical & Applied Science*, (5), 958-961.

9. Куницька, І. (2014). Роман-біографія як жанровий різновид модерністського роману (С. Моем Місяць і мідяки"). *Сучасні літературознавчі студії*, (11), 342-348.
10. NARZIYEVA, I. Z. (2021, March). COMPARATIVE STUDY OF THE CULTURAL AND NATIONAL CHARACTERISTICS OF MODERN UNITS OF ORAL SPEECH (based on Uzbek and English language materials). In *E-Conference Globe* (pp. 285-289).
11. Орипова, К. (2022). ОНОМАСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 8(8).
извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/4712
12. Bakhridinova, B. M. (2020). HISTORY OF CREATING FIRST BILINGUAL AND REGULATORY EDUCATIONAL DICTIONARIES IN UZBEK LANGUAGE. *Scientific reports of Bukhara State University*, 4(1), 147-181.
13. Rustamovna, M. G. (2020). Presenting synonyms in the explanatory dictionaries of the Uzbek language. *Middle European Scientific Bulletin*, 6, 117-120.
14. Tolibjonovich, M. T., & Toxirjonovich, S. D. (2021). The Institutional Mechanisms Of The Development Of The Electoral System In Uzbekistan. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(8), 4378-4384.
15. Muradovich, R. M. (2021). The Image of a Woman in The Work of Uzbek Writers. *Eurasian Research Bulletin*, 3, 7-12.